

УДК 346.5

ББК 67.402

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

кандидат юридических наук, доцент
кафедры финансового права, Российский
государственный гуманитарный университет
e-mail: vasilieva_on@mail.ru

VASILIEVA OKSANA NIKOLAEVNA

Candidate of Sciences (Law),
Associate professor academic department of financial law,
Russian State University for the Humanities (RSUH)
e-mail: vasilieva_on@mail.ru

САЛАХУТДИНОВ ВЛАДИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ

студент 3-го курса юридического факультета,
Российский государственный гуманитарный университет
e-mail: salakhutdinov.vladislav@gmail.com

SALAKHUTDINOV VLADISLAV DENISOVICH

Student,
Russian State University for the Humanities (RSUH)
e-mail: salakhutdinov.vladislav@gmail.com

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЙ НА БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕР ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

LEGAL WAYS TO PREVENT THE NEGATIVE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS CONSEQUENCES ON BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYSIS AND ASSESSMENT OF MEASURES TAKEN BY LEGISLATIVE AND EXECUTIVE AUTHORITIES

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью предоставления наиболее благоприятных условий для бизнеса в период пандемии COVID-19 со стороны органов власти Российской Федерации и выбора оптимальной модели поддержки бизнеса со стороны предпри-

Abstract. The relevance of this topic dues to the need to provide favorable conditions for business during a pandemic of COVID-19 on the part of the legislative power of the Russian Federation and to choose the optimal model of business support from entrepreneurs. The main purpose of

нимателей. Главной целью исследования являются анализ мер поддержки бизнеса, принятых правительством Российской Федерации, и прогноз последствий введения этих мер. В статье рассматриваются проблемы воздействия пандемии COVID-19 на бизнес в Российской Федерации и экономику страны. Анализируются меры, принятые органами законодательной и исполнительной власти России для предотвращения негативного влияния последствий борьбы с COVID-19 на субъектов предпринимательской деятельности. По итогам рассмотрения ряда нормативных правовых актов и доктринальных позиций авторы приходят к выводу о том, что представленные правительством меры носят преимущественно отлагательный характер и не способны в полной мере поддержать бизнес в критический момент.

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, поддержка бизнеса, право, помощь предпринимателям.

the article is to analyze the measures to support business taken by the government of the Russian Federation and forecast the consequences of the introduction of these measures. The article researches the impact of the COVID-19 pandemic on business in the Russian Federation and the country's economy. The article analyzes the measures taken by the legislative and executive powers of Russia to prevent the negative impact of the consequences of the fight against COVID-19 on business entities. Based on the results of considering a number of normative legal acts and doctrinal positions, the authors conclude that the measures presented by the government are mostly of a suspensive nature and are not able to support for business at a critical moment.

Keywords: COVID-19, pandemic, business support, law, assistance to entrepreneurs.

ВВЕДЕНИЕ

В начале марта 2020 года в Российской Федерации (далее — РФ) был отмечен первый случай заболевания корона-вирусной инфекцией COVID-19, которая потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья человека. Данная инфекция уже успела нанести удар по Китаю, забрав много жизней и снизив темпы экономического роста. Учитывая негативный опыт КНР, а также в целях предотвращения быстрого распространения COVID-19 на территории некоторых субъектов РФ был введён режим повышенной готовности, обеспечиваемый самоизоляцией, на всей территории страны были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Очевидно, что названные меры сильно ударят по бизнесу и экономике в целом. В своем исследовании Калинин А. М., Засимова Л. С., Колосницына М. Г., Хоркина Н. А. отмечают: «Падение общественно-го выпуска неминуемо ведет к сокращению налоговых поступлений в бюджеты

всех уровней и, одновременное, к росту обязательств государства по поддержке не только бизнеса, но и социально уязвимых групп населения, численность которых неизбежно растёт» [1]. Так, по оценкам Министра экономического развития РФ, из-за снижения ВВП Российская экономика теряет около 100 миллиардов рублей в день 1. По прогнозам Центрального банка РФ, ВВП в 2020 году снизится на 4–6 %². В частности, А. Е. Ляпин отмечает: «При негативном прогнозе экономика страны может откатиться до значений двенадцатилетней давности, то есть до послекризисного состояния 2008 года» [2]. На фоне таких негативных новостей интересной представляется статистика Министерства финансов РФ. Там указывается на профицит Федерального бюджета в марте

¹ В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ria.ru/20200424/1570539138.html> (дата обращения: 30.04.2021)

² Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50 % годовых. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://cbr.ru/press/pr/?file=24042020_133000Key.htm (дата обращения: 30.04.2021)

и апреле 2020 года, при этом два предшествующих месяца были дефицитными³, поэтому корреляции здесь не являются умоуказательными. Однако ради справедливости отметим, что это предварительные данные. Рассматривая такие прогнозы в отношении сильной единицы - государства, становится понятно, что бизнес и предприниматели пострадают ещё сильнее: некоторым грозит полный уход с рынка. Поэтому органами законодательной и исполнительной власти РФ были разработаны и постепенно внедрены меры, направленные на предотвращение негативного влияния пандемии COVID-19 на субъектов предпринимательской деятельности. Среди них можно назвать: беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам, гранты на заработную плату, кредитные каникулы, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, мораторий на банкротство, мораторий на взыскание долгов и штрафов, отсрочку арендных платежей, отсрочку по налогам, отсрочку по страховым взносам, снижение надзорной нагрузки. В первую очередь данные меры направлены на организации наиболее пострадавшие в результате распространения инфекции, и перечень таких организаций утверждён Правительством РФ⁴. Здесь сразу же хочется отметить некоторую несправедливость: перечень в совокупности охватывает чуть более 5-ти миллионов человек, однако неработающими (в связи с объявлением нерабочих дней), как известно, является большее количество граждан. Исходя из этого, следует сделать вывод, что множество организации не смогут воспользоваться названным выше мерами. Это

может ударить по социальной сфере, но подробнее об этом поговорим далее.

Итак, пандемия COVID-19 идёт на спад, мерами, предложенными государством, воспользовалось множество предпринимателей из перечня наиболее пострадавших отраслей, но насколько они оказались эффективны? Каковы предварительные оценки самих предпринимателей? Можно ли говорить, что после снятия ограничительных мер нас ждёт быстрое восстановление темпов экономического роста? На эти и некоторые другие вопросы будет отвечено в следующих разделах.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ

Выше были обозначены меры, введённые государством, теперь необходимо их проанализировать. Так как объём статьи ограничен, то не представляется возможным осветить названные меры полностью, поэтому выделим ключевые и поговорим именно о них. Хотелось бы подробнее остановиться на следующих мерах.

1. **Беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам и льготное кредитование малого и среднего бизнеса.** Первая мера конкретизирована Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости». Суть её сводится к тому, что заёмщику из перечня пострадавших отраслей предоставляется право на получение кредита для выплаты заработной платы сотрудникам и размер кредитной ставки составляет 0%. Однако в дальнейшем размер ставки не должен превышать ставку по льготному рефинансированию

³ Ежемесячная информация об исполнении федерального бюджета. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/?id_65=80042-vezhemesyachnaya_informatsiya_ob_ishpolnenii_federalnogo_byudzheta_dannye_s_1_yanvarya_2011_g (дата обращения: 30.04.2021)

⁴ Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm>

Центрального банка РФ. Вторая мера в общем-то развивает первую и сводится к тому, что Центральный банк РФ предоставляет кредитным организациям в совокупности до 150 миллиардов рублей для поддержки кредитования, о котором говорилось выше. Кредитовать организации будут по ставке 3,5 % годовых, но стоит отметить, что до 27 апреля эта цифра составляла 4 %. Соответственно логично предположить, что по истечении 6-ти месячного периода ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся данным предложением, будет составлять 3,5 %. Стоит отметить, что ставка довольно «мягкая». Казалось бы, вполне приемлемая мера, которая позволит сохранить заработную плату работникам, кредит выдаётся под хорошую ставку, но здесь есть и минусы. Во-первых, и это очевидно, что представленная мера — кредит, а кредит нужно возвращать. На наш взгляд, далеко не каждый субъект предпринимательской деятельности сможет выполнить обязательство по возврату в срок, а потому имеется риск, что он будет поставлен на грань банкротства. Так, Н. Л. Лютов, сравнивая Российскую «кредиторскую» модель поддержки бизнеса с Австралийской и Австрийской (в этих странах бизнесу предоставляются субсидии), приходит к вполне справедливому выводу: «В России же основные издержки по сохранению рабочих мест и доходов работников государство предпочло перенести на работодателей» [3, с. 111]. Во-вторых, и это очень важно — срок действия кредитного договора составляет 12 месяцев. Соответственно по истечении этого срока кредитный договор может быть пролонгирован, а задолженность реструктуризирована, что, конечно же, не гарантирует улучшение состояния должника. Из плюсов, на наш взгляд, следует отметить, что названная

мера тем не менее даёт шанс бизнесу «удержаться на плаву».

- 2. Предоставление грантов на заработную плату.** Регулируется Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Данная мера представляет собой безвозмездную помощь от государства в виде выплат денежных средств. Размер выплат будет определяться путем умножения МРОТ на количество работников в марте. Безусловно, гранты не будут являться лишними, однако скромный размер финансовой поддержки оставляет желать лучшего.
- 3. Кредитные каникулы.** Данная мера была введена в действие Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». Сводится она к тому, что заёмщикам, обратившимся к кредитору в период до 30 сентября 2020 года, на срок до 6-ти месяцев предоставляется право на получение отсрочки либо на изменение размера платежей по кредитному договору. Во втором случае такая возможность предусмотрена только для индивидуального предпринимателя. Плюс тот же: возможность сохранить бизнес. Минусы также примерно одинаковы: во-первых, необходимость возврата кредита; во-вторых, по окончании отсрочки заёмщик должен будет выплатить сумму,

которую он должен был бы выплатить, не получая никакой отсрочки; в-третьих, были проигнорированы интересы юридических лиц в части непредоставления права на изменение размера платежей по кредитному договору.

Таким образом видно, что названная мера носит сугубо технический характер как бы «замораживает» положение должника в непростой экономической ситуации, но парадокс состоит в том, что тяжёлая экономическая ситуация возобновляется после истечения периода отсрочки. На наш взгляд, эта мера является по сути бессмысленной и олицетворяет так называемый «Сизифов труд».

4. Мораторий на банкротство. Мера, о которой очень много говорили в СМИ, но, к сожалению, как ожидается, она окажется далеко не самой эффективной. Возможность реализации меры предусмотрена Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Следует отметить, что Правительство РФ соответствующим актом ввело мораторий на банкротство⁵. Суть моратория на банкротство сводится к следующему: 1) не будут приниматься заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); 2) уведомление кредитора о намерении обратиться в суд в целях признания должника несостоятельным (банкротом) не будут вносить в реестр сведений о банкротстве; 3) прекращается начисление штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником своих обязательств; 4) на период моратория приостанавли-

вается исполнительное производство, но уже принятые ограничительные меры сохраняют своё действие. На наш взгляд, «затягивание» процедуры банкротства вряд ли способствует сохранению платежеспособности должника, вероятно, что у него лишь появляется время для сокрытия своих активов. К аналогичному выводу приходит, например, О. В. Жданова, которая отмечает: «Кажется неправильным повальное введение моратория на основании отнесения организации к системообразующей или к тому или иному виду деятельности, без учета периода возникновения задолженности, что дает возможность недобросовестным должникам использовать мораторий в своих целях, не направленных на реабилитацию или восстановление платежеспособности» [4]. Действительно, должники за это время вполне способны «просудить» свое имущество или совершить цепочку перепродажных операций. Также могут быть нарушены права контрагентов и инвесторов, потому что не размещение данных в реестре сведений о банкротстве приведет к тому что будет осуществляться заключение сделок с потенциально «нежизнеспособной» хозяйствующей единицей. То же самое можно сказать и про инвесторов. Таким образом, можно сделать вывод, что названная мера подорвёт финансовое состояние вполне состоятельных субъектов рынка. Однако не исключается шанс, что за счет дополнительных «вливаний» бизнес, близкий к банкротству, сможет восстановиться.

5. Отсрочка по налогам. Регулируется данная мера Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов». Сводится

⁵ Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении отдельных должников». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060020>.

к тому, что заинтересованным лицам предоставляется отсрочка при уплате налогов, например, налог на прибыль организаций. Для получения отсрочки необходимо соблюсти следующие требования: 1) снижение доходов более чем на 10%; 2) получение убытка по налогу на прибыль организации за отчётные периоды 2020 года, если убыток в 2019 году отсутствовал. Отзыв о данной мере также является положительным, поскольку позволяет субъектам предпринимательской деятельности существенно сэкономить на обязательных платежах, но их всё равно придётся внести в будущем. На наш взгляд, данная мера в некоторой степени может ударить по бюджетам разных уровней, поскольку налоговые платежи — основная статья доходов бюджетов РФ, поэтому, например, предполагается, что Федеральный бюджет будет дефицитным. Однако без отсрочек по налогам бизнесу пришлось бы очень тяжело. Ряд зарубежных стран также активно использует налоговые меры поддержки бизнеса, в частности К. А. Пономарева, исследовав налоговые меры борьбы с последствиями пандемии в ЕС и ОЭСР, приходит к следующему выводу: «Налоги, требующие регулярной уплаты, будут влиять на ликвидность деятельности предприятий и домашних хозяйств. Поэтому целенаправленная фискальная помощь представляется минимизацией экономических последствий кризиса» [5, с. 54]. С таким выводом трудно не согласиться. Действительно, если бизнес сможет успешно выдержать тяжелый период пандемии, то впоследствии доходы от его деятельности в любом случае поступят в казну государства. Данная мера поддержки вполне оправдана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев меры предотвращения негативного влияния пандемии COVID-19 и её

последствий на бизнес в Российской Федерации, можно сделать следующий вывод: к сожалению, рассмотренные меры являются далеко не самыми эффективными. В основном они носят отлагательный характер, оттягивая наступление негативных последствий на потом. К сожалению, меры носят адресный характер, поскольку направлены на организации наиболее пострадавшие от инфекции COVID-19. При этом следует отметить, что введение нерабочих дней с сохранением заработной платы и обеспечение режима повышенной готовности самоизоляцией нанесло ущерб гораздо большему количеству организаций, чем предусмотрено в перечне наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. На этом фоне можно ожидать ускорение темпов инфляции, падение ВВП, увеличение количества безработных и сопутствующих этим процессам социальных взрывов. В связи с этим ни о каком быстром восстановлении темпов экономического роста не может быть и речи.

Оценки предпринимателей также оказываются негативными основной акцент делается на том, что льготы пришли слишком поздно, не каждая организация под них попадает. Перечень отраслей пострадавших от инфекции COVID-19 предприниматели называют несправедливым.

Как представляется, наиболее эффективной была бы мера, направленная на увеличение размера субсидий, которые можно было бы сформировать за счет профицита Федерального бюджета. Причём выплачивать их следовало бы не только организациям в наиболее пострадавших отраслях, но и иным субъектам предпринимательской деятельности, которым был нанесён ущерб последствиями борьбы с пандемией. Субсидии позволили бы рассчитаться с работниками и обеспечить иные необходимые нужды без спешного ухода в кредитную кабалу. Однако много денежных средств было направлено на поддержку физических лиц,

что, на наш взгляд, не принесёт выгод для восстановления постпандемической экономики, но поднимет чьи-то рейтинги. Улучшения в социальной сфере достигаются

за счёт эффективного функционирования бизнеса, но, к сожалению, не все власти это осознают.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Калинин А. М., Засимова Л. С., Колосницына М. Г., Хоркина Н. А. Политика изоляции населения во время пандемии COVID-19: какие стратегии выгодны государству? // Вопросы государственного и муниципального управления. 2020. №4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-izolyatsii-naseleniya-vo-vremya-pandemii-covid-19-kakie-strategii-vygodny-gosudarstvu> (дата обращения: 30.04.2021)
2. Ляпин А. Е. Статистическая оценка влияния всемирной пандемии на банкротства и манипуляции с собственностью и финансами организаций. Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 6. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskaya-otsenka-vliyaniya-vsemirnoy-pandemii-na-bankrotstva-i-manipulyatsii-s-sobstvennostyu-i-finansami-organizatsiy> (дата обращения: 30.04.2021)
3. Лютов Н. Л. Защита населения, работодателей и рынка труда в условиях пандемии: Россия в глобальном контексте // Актуальные проблемы Российского права. — 2020. — Т. 15, № 8. — С. 108–117
4. Жданова О. В. Мораторий на банкротство - спасательный круг или тормоз? // Имущественные отношения в РФ. 2020. №8 (227). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/moratoriy-na-bankrotstvo-spasatelnyy-krug-ili-tormoz> (дата обращения: 30.04.2021)
5. Пономарева К. А. Налоговые меры борьбы с последствиями пандемии COVID-2019: опыт ЕС и ОЭСР// Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15, № 10. — С. 44–56.

REFERENCES:

1. Kalinin A.M., Zasimova L.S., Kolosnicyna M.G., Horkina N.A. Politika izoljatsii naselenija vo vremja pandemii COVID-19: kakie strategii vygodny gosudarstvu? // Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija. 2020. No 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-izolyatsii-naseleniya-vo-vremya-pandemii-covid-19-kakie-strategii-vygodny-gosudarstvu> (data obrashhenija: 30.04.2021)
2. Ljapin A. E. Statisticheskaja ocenka vlijanija vsemirnoj pandemii na bankrotstva i manipuljatsii s sobstvennost'ju i finansami organizacij. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2020. No 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskaya-otsenka-vliyaniya-vsemirnoy-pandemii-na-bankrotstva-i-manipulyatsii-s-sobstvennostyu-i-finansami-organizatsiy> (data obrashhenija: 30.04.2021)
3. Ljutov N. L. Zashhita naselenija, rabotodatelej i rynka truda v uslovijah pandemii: Rossija v global'nom kontekste // Aktual'nye problemy Rossijskogo prava. — 2020 — T. 15, No 8. — pp. 108–117
4. Zhdanova O. V. Moratorij na bankrotstvo - spasatel'nyj krug ili tormoz? // Imushhestvennye otnoshenija v RF. 2020. No (227). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moratoriy-na-bankrotstvo-spasatelnyy-krug-ili-tormoz> (data obrashhenija: 30.04.2021)
5. Ponomareva K. A. Nalogovye mery bor'by s posledstvijami pandemii COVID-2019: opyt ES i OJeSR// Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2020. — T. 15, No 10. — pp. 44–56.